

Олма дарахтининг калмараз касаллигига қарши қўлланилган Капитан

Экстрим препаратининг биологик самарадорлиги

Рахматов Асрор Ахрорович лаборатория мудири, қ/х ф.н.,

Учаров Артём Батиевич етакчи илмий ходим, қ/х ф.н.,

Акбаров Миржамол Миродилович катта илмий ходим,

Туропов Нодиржон Хакимжон ўғли кичик илмий ходим,

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти

Аннотация. Мақолада олманинг калмараз касаллигига қарши Капитан Экстрим 80% с.д.г. фунгицидининг биологик самарадорлиги ўрганилган. Биринчи ишлов олма дарахтларида калмараз касаллигининг дастлабки белгилари пайдо бўлган даврда ва биринчи ишловдан 14 кундан сўнг иккинчи ишлов ўтказилган. Олманинг калмараз касаллигига қарши Капитан Экстрим 80% с.д.г. фунгициди қўлланилганда яхши самара берган. Олманинг калмараз касаллигига қарши Капитан Экстрим 80% с.д.г. фунгициди 1,2 кг/га қўлланганда биологик самарадорлиги олма дарахти баргларида 87,8% ни ва меваларида –88,8% ни ташкил этган.

Калим сўзлар: олма, касаллик, калмараз, парша, замбуруғ, касаллик кўзгатувчи, касалланиш, касаллик ривожланиши, биологик самарадорлик, фунгицид.

Аннотация. В данной статье приведены результаты применения фунгицида Капитан Экстрим 80% с.д.г. в борьбе с паршой яблони. Изучена биологическая эффективность фунгицида. Первая обработка проведена в момент появления первых признаков болезни, а вторая обработка проводилась через 14 дней после первой обработки. Применение фунгицида дало хорошие результаты. Биологическая эффективность препарата Капитан Экстрим 80% с.д.г. в норме 1,2 кг/га в борьбе паршой яблони составила на листьях яблони - 87,8% и на плодах - 88,8%.

Ключевые слова: яблоко, болезни, парша, грибок, возбудитель, поражаемость, развитие болезни, биологическая эффективность, фунгицид.

Abstract. This article presents the results of using the fungicide Captain Extreme 80% s.d.g. in the fight against apple scab. The biological effectiveness of the fungicide was

studied. The first treatment was carried out at the time of the first signs of the disease, and the second treatment was carried out 14 days after the first treatment. The use of the fungicide gave good results. The biological effectiveness of the drug Captain Extreme 80% s.d.g. at a rate of 1.2 kg / ha in the fight against apple scab was 87.8% on apple leaves and 88.8% on fruits.

Key words: *apple, diseases, scab, fungus, pathogen, susceptibility, disease development, biological effectiveness, fungicide.*

Кириш. Ўзбекистон кишлок хўжалигининг муҳим йўналишларидан бири – боғдорчилик ва узумчиликни янада ривожлантириш, сифатли ва мўл ҳосил олишнинг муҳим вазифалари мевали дарахтлар ва узумзорларни зарарли организмлардан, хусусан, касалликлардан химоя қилишдан иборат. Маълумки, фитопатоген замбуруғлар, бактериялар ва вируслар мевали дарахтларнинг турли юқумли касалликларини келтириб чиқариши, ҳосилнинг сифати ва миқдорига катта зарар етказиши мумкин.

Олма дарахти ҳосили замбуруғ кўзғатувчилари келтириб чиқарадиган барча касалликларга мойил, аммо олма дарахтлари ўстириладиган барча ҳудудларда энг кенг тарқалган ва зарарли касаллик бу калмараз - *Venturia inaequalis* (Cooke) Wint. Олманинг калмараз касаллиги кўзғатувчисининг ривожланиш циклида 2 босқич борлигини аниқлади ва кўрсатди: халтачали *Venturia inaequalis* (Cooke) Wint. ва конидиал *Fusicladium dendriticum* (Yürüş) Fuck. Муаллифнинг фикрича, микромицетлар халтачали босқичи даврда сапротроф бўлиб, зарарланган баргларда яшайди, конидиал босқичда эса паразит сифатида барг, мева ва куртакларни зарарлайди, хўжайиннинг тирик тўқималарида ривожланади [1, 2, 3].

Бир қатор тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, баргларда доғлар баргнинг пастки ва юқори томонларида пайдо бўлиши мумкин. Совуқ баҳор шароитида калмараз баргнинг пастки қисмида тез-тез пайдо бўлади. Доғлар зайтун, кўпинча юмалоқ, лекин ноаниқ шаклда, ўлчамлари 2-3 мм дан 10 - 20 мм гача бўлиши мумкин, бу навнинг сезгирлигига, баргларнинг ёшига ва об-

хаво шароитларига боғлиқ. Каттароқ доғлар сезгир навларнинг ёш баргларида юқори намликда кузатилади [4, 9].

Доғлар ҳосил бўлган қисмлардаги барг тўқималари нобуд бўлади ва кучли зарарланган барглар тўкилади. Мевалар зарарлангач жуда эрта тўкилиши мумкин. Доғ остида мантар қатлами ҳосил бўлади, бу эса замбуруғнинг мева ичига киришига тўскинлик қилади. Мева ўсиши билан зарарланган тўқималар ёрилиб, мевалар хунук шаклга келиб қолади [6, 9].

Калмараз касаллиги нафақат жорий йил ҳосилига, балки кейинги йил ҳосилига ҳам таъсир қилади. Касал барглarda транспирация кучаяди. Намликнинг катта йўқотилиши фотосинтезнинг секинлашишига, куртақлар ва тухумдонларнинг ўсишини секинлашуви ва гул куртақлари шакли бузулишига олиб келади. Кўп сонли уруғчи гуллар тўкилади [8, 11].

Худди шу ҳудудда калмараз патогенининг халтачали босқичининг ривожланиш вақти йилдан-йилга сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Аниқловчи омиллар хаво ҳарорати ва ёғингарчиликдир. Халтачаларнинг шаклланиши ва аскоспораларнинг ривожланиши 0 дан $+25^{\circ}\text{C}$ гача бўлган ҳарорат оралиғида содир бўлади; Улар $+12 + 16^{\circ}\text{C}$ да энг тез етилади. 29°C да псевдотеция ривожланиши тўхтайдди, 32°C да улар ривожланишдан тўхтайдди [10, 11].

Тадқиқот усуллари. Касалликнинг тарқалишини ҳисоб-китоб қилиш ВИЗР нинг (1985) [5] йилги ва Давлат Кимё Комиссиясининг (2004) [7] услубий қўлланмаларига асосан бажарилди.

Баргларнинг калмараз касаллиги билан шикастланиш даражасини баҳолаш учун шкала:

0 - соғлом барглар;

1 – барг юзасида якка якка доғлар, барг юзасининг 1% гача бўлган қисмини эгаллаган;

2 - барг юзасида якка якка доғлар, барг юзасининг 1-10% ни эгаллаган;

3 – барг юзасининг 11-25% касалланган;

4 - барг юзасининг 26-50% касалланган;

5 - барг юзасининг 50% дан кўпроғи касалланган, доғлар бирлашиб, спораларнинг куюқ қопламаси билан қопланган.

Меваларни калмараз касаллиги билан шикастланишини баҳолаш учун шкала:

0 - соғлом мевалар;

1 - кичик доғлар, камдан-кам учрайдиган, майда доғлар;

2 - доғлар кичик, изоляция қилинган, синовдан ўтган;

3 - диаметри 5 мм гача бўлган ягона доғлар (2-3), споруляциянинг енгил қопламали, синовдан ўтган;

4 - сезиларли миқдордаги доғлар, катта (5-10 мм), қўшилиш, споруляциянинг қоронғи қопламаси билан, ёриқлар бўлиши мумкин;

5 - кўп сонли доғлар, катта (10 мм), бирлаштирилган, споруляциянинг қоронғи қопламаси билан, чуқур ёриқлар билан.

Тадқиқот натижалари. 2024 йил Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Паргос фуқорлар йиғини “Мамура Улуғбек Инобат” фермер хўжалигининг 5,0 гектар олма боғида Капитан Экстрим 80% с.д.г. (Captan 800 g/kg) фунгициди 1,2 кг/га меъёрда олманинг калмараз касаллигига қарши синовдан ўтказилди. 6 йил аввал олма боғи ташкил этилган. “Стар кримсон” нави экилган. Кимёвий ишловлар 1000 л/га ишчи суюқликнинг ҳисобида моторли қўл пуркагич ёрдамида амалга оширилди. Андоза сифатида Каптан 50% н.кук. (1,5 кг/га) фунгициди қўлланилди.

Тадқиқот натижалари маълумотларига кўра, назорат вариантда калмараз касаллиги билан олма дарахтларининг барглари - 52,0% ни, меваларида - 41,0%, ташкил этган бўлса, касалликнинг ривожланиши 18,87% ва 15,47% ни ташкил этди.

1-жадвал.

Олманинг калмараз касаллигига қарши Капитан Экстрим 80% с.д.г. фунгицидининг биологик самарадорлиги

(Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Мамура Улуғбек Инобат фермер хўжалиги, 2024 й.)

№	Вариантлар	Препарат-нинг сарф меъёри, кг/га	Баргларда			Меваларда		
			Касалланиш, %	Касаллик ривож, %	Биологик самарадорлик, %	Касалланиш, %	Касаллик ривож, %	Биологик самарадорлик, %
1.	Назорат – дори сепилмаган	-	52,0	18,87	-	41,0	15,47	-
2.	Каптан 50% н.кук (андоза)	1,5	7,7	2,60	86,2	6,3	2,07	86,6
3.	Капитан Экстрим 80% с.д.г.	1,2	6,0	2,3	87,8	4,7	1,73	88,8

Капитан Экстрим 80% с.д.г. фунгициди 1,2 кг/га меъёрда қўлланганда юқори натижа кўрсатди ва унинг биологик самарадорлиги олма дарахти баргларида 87,8% ни ва меваларда 88,8% ни ташкил этди.

Андоза вариантда, Каптан 50% н.кук. фунгициди 1,5 кг/га меъёрда қўлланилганда, биологик самарадорлик олма дарахти баргларида 86,2%, ни ва меваларда – 86,6% самарадорликни ташкил этди (1-жадвал).

1-расм. Назорат вариант ва фунгицидни сепиш жараёнлари

Хулоса. Олманинг калмараз касаллигига қарши Капитан Экстрим 80% с.д.г. фунгициди 1,2 кг/га қўлланганда биологик самарадорлиги олма дарахти баргларида 87,8% ни ва меваларида –88,8% ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Борецкий З.З. Защита яблони от парши// Интенсивные технологии в садоводстве. - М., 1990. - С.11-28.
2. Булыгина Л.В., Метлицкий О.З. Борьба с паршой яблони в условиях Под-московья // Молодые ученые садоводству России. - М., 1995. - С.207-209.
3. Быстрая Г.В. Оптимизация защиты семечковых пород от основных болезней // Молодые ученые садоводству России. - М., 1995. - С.202-204.
4. Гойман Э. Инфекционные болезни растений. - Москва, 1954. – 488 с.
5. Котикова Г.Ш., Алексеева С.П. Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур// Москва.: 1985. - С.106–108.
6. Стадорнов О.И. Устойчивость яблони и груши к основным грибным болезням и ее изменение под влиянием условий среды: Автореф. дисс... канд. с.-х. наук. - Л., 1972. – 23 с.
7. *Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нчи нашр). – Тошкент, 2004. – 104 б.*
8. Франковский В.Я. Парша на побегах яблони // Защита растений.- 1968. -№10. - С.38.
9. Шадрина ЖИ.С. , Королев С.Б. Урожайность и товарные качества плодов яблони в связи с поражением паршой // Сб. науч. тр. ВНИИ садоводства им. Мичурина. - 1979.- Вып. 29. - С.79-83.
10. Шумакова А.А., Котикова Г.Ш. Парша яблони // Тр. - ВИЗР.- 1964. - Вып. 22. - С.333-337.
11. Ярославцева Н.И. Изучение устойчивости сортов яблони к парше // Бюл. науч. информ. ЦГЛ им. Мичурина .-1979.- Вып. 33.- С.32-33.